

ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ГРЫЖИ ПОСЛЕ ГЕРНИОАЛЛОПЛАСТИКИ

Мустафакулов Ишназар Бойназарович

д.м.н., доцент

Хаитов Акмал Алиярович

самостоятельный соискатель

Резюме: Проведен морфологический анализ биопсий, взятых с зоны хирургического вмешательства у 64 пациентов, которым проводилась повторная герниоаллопластика. Исследование включало ранние (до 6 месяцев) и поздние (более 6 месяцев) рецидивы. Выяснилось, что ключевую роль в развитии как ранних, так и поздних рецидивов играют тканевые реакции на границе между волокном и эндопротезом. Особенно значимой является макрофагальная реакция, которая поддерживает состояние хронического асептического воспаления и процессы «ложной биодеградации», направленные как на сам имплантат, так и на окружающую его соединительную ткань. Это способствует формированию промежутков и локусов разрыва в фиброзно-модифицированной соединительной ткани, что, наряду с факторами, влияющими на положение эндопротеза (*in lay*, *on lay*), способствует возникновению рецидивов.

Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, рецидив, морфологическое исследование.

Актуальность. Послеоперационные вентральные грыжи любой локализации являются распространенным осложнением в абдоминальной хирургии. Частота их возникновения варьирует в зависимости от заживления послеоперационной раны: при первичном натяжении составляет до 1,5-4%, при вторичном натяжении достигает 22% [1,2].

Широкое использование синтетических имплантатов, обладающих характеристиками, максимально приближенными к идеальному протезирующему материалу, произвело революцию в лечении этой патологии. За последние пять лет в герниологической практике наблюдается положительная тенденция к снижению частоты послеоперационных осложнений и рецидивов благодаря почти повсеместному применению методов ненатяжной пластики грыжевых ворот. В то же время частота рецидивов при использовании местных тканей для закрытия грыжевых ворот остается высокой и достигает 12%.

Продолжаются активные дискуссии о том, что успех лечения пациентов с грыжами зависит от расположения синтетического эндопротеза относительно апоневрозов мышц живота. Частота рецидивов при позициях имплантата *in lay* и *on lay* может достигать 13%. Позиция *sub lay* часто сопровождается развитием спаечного процесса [3]. При использовании комбинированных методов закрытия грыжевых ворот частота рецидивов составляет всего 3%.

В первые шесть месяцев после пластики передней брюшной стенки первостепенное значение имеют метод операции, использованный синтетический эндопротез и общий статус пациента. Однако на поздних стадиях, когда процесс интеграции эндопротеза должен быть завершен, механизм рецидива грыжи остается неясным.

Известно, что большинство искусственных материалов со временем разрушаются в организме из-за биодegradационных факторов. Исследований, посвященных физическим, химическим и биологическим свойствам полипропиленовых имплантатов, много, но их результаты часто противоречивы [4,5]. Отсутствие комплексного анализа затрудняет объяснение причин рецидивов у пациентов с послеоперационными вентральными грыжами.

Цель исследования. Провести морфологическое исследование причин рецидивов у пациентов, которым были выполнены операции по поводу послеоперационных вентральных грыж на различных стадиях.

Материал и методы исследования

Проведен морфологический анализ биопсийного материала, полученного интраоперационно от 64 пациентов. В исследовании участвовали 18 мужчин и 23 женщины, со средним возрастом 61 год.

У всех пациентов до возникновения рецидива проводилась имплантация как тяжелых, так и легких синтетических полипропиленовых эндопротезов. Рецидивы были классифицированы на ранние (до 6 месяцев после последней операции) и поздние (более 6 месяцев).

Образцы тканей для гистологического исследования были взяты непосредственно из зоны рецидива грыжи (новообразованные грыжевые ворота) и состояли из четырех фрагментов размером 0,5×0,5 см. Материал фиксировали в 10%-м растворе нейтрального формалина, обезвоживали и заливали в парафин. Срезы толщиной 5–6 мкм изготавливались на микротоме Sakura Accu-Cut SRM200 (Sakura, Finetek, Япония), окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизон и кризил violetом по стандартным методикам.

Просмотр и фотографирование препаратов осуществлялись с помощью аппаратного комплекса «Видеотест» и программного обеспечения «Морфология 5.2».

Результаты исследования и их обсуждение

При микроскопическом исследовании тканевых фрагментов пациентов с ранним рецидивом (19 человек) было установлено, что волокна синтетических полипропиленовых эндопротезов, наблюдаемые под световым микроскопом, не претерпели заметных изменений. Волокна оставались гладкими, а их средний диаметр на поперечных срезах полностью соответствовал исходным данным производителя (0,14, 0,15, 0,16 мм).

Граница между волокном и тканью была представлена скоплением макрофагов и гигантских клеток инородных тел, содержащих от 8 до 28 ядер, видимых в одной плоскости гистологического среза (рис. 1). В этой зоне отсутствовали волокнистые структуры, что формировало люфт размером $78,8 \pm 19,3$ мкм. Ближе к периферии от волокон эндопротеза наблюдались муфты из соединительной ткани с циркулярно ориентированными коллагеновыми волокнами, имеющими тенденцию к фиброзу, и слабовыраженным сосудистым компонентом, где отмечались нарушения гемодинамики, такие как сладжи и стазы. Грануляционная ткань, прилегающая к волокнам, демонстрировала признаки воспаления от слабовыраженного до значительного, обусловленного лимфоцитарной диффузной инфильтрацией.

От циркулярных муфт к периферии регенерата гетерогенность грануляционной ткани сохранялась, с преобладанием клеточного компонента, представленного активированными фибробластами на фоне

воспаления и нарушений гемодинамики, выраженных полнокровием венозных сосудов, в просвете которых присутствовали свертки крови. В некоторых полях зрения наблюдались периваскулярные кровоизлияния (рис. 2).

Периваскулярно были обнаружены единичные дегранулированные тучные клетки (рис. 3).

Морфологическая картина у пациентов с поздними рецидивами послеоперационных вентральных грыж (45 человек) показала отсутствие завершения регенераторных процессов в зоне имплантации синтетического эндопротеза и признаки патологической перестройки регенерата при сохранении хронического асептического воспаления.

Грануляционная ткань вокруг волокон сохраняла гетерогенность, с преобладанием фиброзного компонента, а макрофагальный инфильтрат был менее выражен. Зона первого контакта между волокном и тканью по-прежнему была представлена гигантскими клетками инородных тел с количеством ядер до 50 в одной плоскости гистологического среза. Размер люфта между волокном и тканью увеличивался до $425 \pm 20,1$ мкм. Каждое волокно эндопротеза окружала фиброзная циркулярно ориентированная муфта, за которой следовали продольно ориентированные также фиброзно измененные волокна соединительной ткани.

Рис. 1. Фрагменты грануляционной ткани у больного с ранним рецидивом послеоперационной вентральной грыжи. Гетерогенная полнокровная грануляционная ткань, прилегающая к волокну полипропиленового эндопротеза в виде муфты. Гигантские клетки инородных тел (стрелки). Окраска гематоксилин-эозин. x260

Рис. 2. Фрагменты грануляционной ткани у больного с ранним рецидивом послеоперационной вентральной грыжи. Гетерогенная полнокровная грануляционная ткань отдаленной зоны. Окраска гематоксилин-эозин. x260

Рис. 3. Дегранулированная тучная клетка на периферии соединительно-тканной муфты (стрелка). Окраска крезил виолет. х400

Рис. 4. Состояние зоны непосредственного рецидива. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 100

Характерной особенностью стали зоны непосредственного рецидива, в которых визуализировали пучки коллагеновых волокон с нарушенной целостностью, заполненные рыхлой неоформленной соединительной тканью (рис. 4).

Таким образом, при развитии раннего и позднего рецидива ведущую роль приобретают тканевые реакции, развивающиеся на границе волокно-эндопротез. Ключевое значение приобретает макрофагальная реакция, поддерживающая хроническое асептическое воспаление и «ложно-персистирующие механизмы биodeградации», которые направлены как на сам материал, так и на окружающую соединительную ткань. Все это приводит к образованию люфта, формирует локусы разрывов фиброзно-измененной соединительной ткани, которые в совокупности с действием производящих факторов и особенностями расположения эндопротеза (in lay, on lay) способствуют развитию рецидива.

Выводы.

1. Клинические проявления заболевания у больных с рецидивными вентральными грыжами зависят от техники предшествующей герниопластики. После протезирующей натяжной герниопластики чаще всего развивается полный рецидив заболевания. Для ненапряжного протезирующего способа пластики характерны частичный рецидив грыж по нижнему и верхнему контурам фиксации протеза к тканям, а также грыжи через дефекты поврежденного протеза.

2. У больных после натяжных протезирующих способов – соединительная ткань с образованием пустот вокруг синтетического протеза, приводящих к воспалительной реакции вокруг волокон протеза; после ненатяжных комбинированных способов пластики – зрелая соединительная ткань с явлениями фиброзной трансформации, диффузно-очаговым липоматозом и умеренной лимфоцитарной инфильтрацией. Вышеописанные факторы в совокупности с повышением внутрибрюшного давления являются основами для формирования рецидива грыжи.

Литература.

1. Benfatto G., Catania G., D'Antoni S., Benfatto S., Licari V., Basile G., Tenaglia L., Chir G. Recurrence after hernioplasty according to Lichtenstein: analysis of the cause. 2002, Nov-Dec. 23(11-12) pp.427–430. Italian.
2. Gillion J.F., Galy M., Jan C., Tinel G. Ann. Chir. 2017. 47(7) pp. 609–615. French.
3. Heybeli T., Kulacoglu H., Genc V., Ergul Z., Ensari C., Kiziltay A., Yilmazer D., Serbetci K., Hasirci N. Basic fibroblast growth factor loaded polypropylene meshes in repair of abdominal wall defects in rats. Chirurgia (Bucur). 2020, Nov-Dec. 105(6) pp. 809–816.
4. Matheson L.A., Santerre J.P., Labow R.S. J. Cell Physiol. 2014 Apr; 199(1) pp. 8–19.
5. Meintjes J, Yan S, Zhou L, Zheng S, Zheng M. Expert Rev. Med. Devices. 2011, Mar. 8(2) pp. 275-288. doi: 10.1586/erd.10.64.